

СЕМІЗДІК ЖӘНЕ АРТЫҚ САЛМАҚТЫҢ БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕРДЕ КЕЗДЕСУ ЖИЛІГІ

СЕРІКБАЙ ЛАУРА МАРАТҚЫЗЫ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы дәрігер-интерн Шымкент, Қазақстан

ТЕМИРОВ БАҚДАУЛЕТ АДІЛҰЛЫ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы дәрігер-интерн Шымкент, Қазақстан

ТЕМУРОВА ТОМИРИС ЕРЖАНҚЫЗЫ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы дәрігер-интерн Шымкент, Қазақстан

КЕНЖАТАЙ ДАРИҒА ҚОЖАБЕКҚЫЗЫ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы дәрігер-интерн Шымкент, Қазақстан

АУЕЗ БЕРЕКЕ МӘЛІКҚЫЗЫ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы дәрігер-интерн Шымкент, Қазақстан

Аннотация. Семіздік – ағзадағы майлы ұлпаның шамадан тыс жиналуымен байланысты тұқым қуалайтын және жүре пайда болған аурулардың гетерогенді тобы.

Артық салмақ – бұл организмде май тінінің шамадан тыс жиналып, адамның дене салмағының жасы мен жынысына сай қалыптыдан тыс артуы.

Семіздікті ХХІ ғасырдың эпидемиясы деп атайды. Семіздікке қарсы еуропалық Хартияда (2006) семіздік эпидемиясы ДДҰ-ның еуропалық аймағындағы денсаулық сақтаудың маңызды мәселелерінің бірі болып табылады деп айтылған, мұнда ересектердің жартысынан көбі және әрбір бесінші баланың дене салмағы артық. Бұл эпидемияның тез өсуі азық-түліктің қол жетімді болуы және халықтың физикалық белсенділігінің төмендеуімен байланысты. Сонымен бірге құрамында май мен қант мөлшері жоғары санатқа жататын тағамдар ең арзан.

Семіздікті ауру және қазіргі өркениеттің салдары ретінде қарастыруға болады. Балалар мен жасөспірімдер денсаулыққа зиян тағамдарды пайдаланып, теледидар, компьютер, ойындар және т. б. адамзаттың жетістіктерін жақсы көреді. Баланың қалыпты өсуіне қажет жоғары физикалық белсенділікке уақыты қалмайды, жиі қызығушылығы да жоғалады. Семіздік- жүректің ишемиялық ауруы, артериялық гипертензия, екінші типтегі қант диабеті және басқа да аурулардың қауіп факторы болып табылады.

Семіздікпен байланысты аурулар Еуропа аймағында жыл сайын миллиондаған өлімнің себебі болып табылады.

Балалар мен жасөспірімдерде семіздікті диагностикалаудың бірыңғай тәсілдерінің болмауы ауруды бақылауды қиындатады. Біздің елде балалар мен жасөспірімдерде семіздіктің таралуы әлі апатты жағдайға жеткен жоқ. Басқа елдердің тәжірибелеріне сүйене отырып, тез арада балалар мен жасөспірімдерде семіздіктің алдын-алу шараларын жүргізу керек.

Кілт сөздер: семіздік, артық салмақ, балалар, диагностика, жасөспірім.

Заманауи денсаулық сақтау саласында балалар мен жасөспірімдердің семіздігі ең өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Соңғы уақытта әлемнің көптеген елдерінде ондаған жылдар бойы салмақтың шамадан тыс артуы және семіздік жиі байқалады, соның ішінде балалар мен жасөспірімдер арасында. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) бағалауы бойынша, планетада миллиардтан астам адам артық салмақпен кездеседі, 300 миллионнан астам адам семіздікке шалдыққан. Сонымен қатар 30 миллионнан астам балалар

мен жасөспірімдер арасында артық салмақ кездеседі, ал 15 миллионында ауыр семіздік анықталаған. Еуропалық аймақта балалардың шамамен 20%-ы артық салмақтан зардап шегеді және олардың үштен бірі семіздікке шалдыққан. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы сарапшыларының дерегі бойынша ДДСҰ-ның Еуропалық өңірінде, оған Қазақстан да кіреді, кәмелетке толмағандардың 29%-ы артық салмақты немесе семіздікке шалдыққан.

ҚР ДСМ ҰҚДСО деректеріне сүйенсек, соңғы зерттеулер (2020 ж.) нәтижесіне сәйкес Қазақстандағы балалардың 20,6 %-да артық салмақ пен семіздік анықталған. Сонымен қатар бұл мәселенің ұлдар арасында таралуы қыздарға (17,6%) қарағанда жоғары болды (23,6%). Ауылдық жерлердегі балалармен (17,5%) салыстырғанда қалада тұратын балалар арасында артық салмақты немесе семіздікке шалдыққандары (23,1%) анағұрлым көп болғаны байқалды. Бұл артық тамақтанумен бірге, аз қозғалысты өмір салты артық салмақ пен семіздіктің себептерінің бірі болып табылатынын көрсетеді.

Сарапшылардың есептеуі бойынша 98% жағдайда семіздіктің себебі дұрыс емес өмір салтында, төмен физикалық белсенділікте және дұрыс тамақтанбауда/артық тамақтануда жатыр. Қалған 2% зат алмасу бұзылуларына, эндокриндік патологияға, белгілі бір дәрілерді ұзақ уақыт қабылдауға және тұқым қуалайтын факторға байланысты.

Бұл проблемада интернет пен гаджеттердің рөлін асыра бағалау қиын. Балалар компьютер, теледидар алдында, қолдарында смартфондармен ұзақ уақыт қимылсыз отырумен қатар, зиянды өнімдердің агрессивті жарнамасына да ұшырайды.

Белгілі болғандай, балалар мен жасөспірімдерге фаст-фуд, кондитерлік өнімдер мен тәтті газдалған сусындардың коммерциялық жарнамалары қатты әсер етеді. Қайта өңделген жоғары калориялы тағамдардың бұл санаты құрамында қант, тұз және май көп, сонымен қатар биологиялық құндылығы өте төмен, өйткені өңдеу барысында олар баланың денесінің қалыпты өсуі мен дамуы үшін өте қажет дәрумендер, тағамдық талшықтар мен басқа да пайдалы биологиялық белсенді заттардан айырылады.

Артық салмақ қосудың негізгі себебі – қарапайым, яғни жылдам көмірсулар мен майлардың (нан-тоқаш өнімдері, тәттілер, десерттер, тәтті газдалған сусындар, фаст-фуд, қуырылған тағамдар) басым болуынан, рационның калориялық мөлшері дененің энергия қажеттілігінен асып түседі, яғни энергетикалық теңгерімсіздік.

Артық салмақ пен семіздік денсаулықтың елеусіз проблемаларынан бастап күрделі проблемаларына әкелуі мүмкін: асқазан-ішек жолдарының аурулары (іш кату, диарея, гастрит, холецистит, панкреатит және жүрек-қан тамыр жүйесі жұмысындағы бұзылыстар; 2 типті қантты диабет; жыныстық дамудың бұзылуы; эндокриндік және метаболизмдік бұзылыстар; тірек-қимыл аппаратындағы бұзылыстар психологиялық бұзылулар (өзін-өзі бағалау проблемасы, комплекстердің дамуы, сыныптастарының мазақ етуі) ұйқы апноэсі, булимия.

Нозологиялық бірліктер және олардың МКБ-10 коды

МКБ-10 кодын ескере отырып, диагнозды тұжырымдау мысалдары

(E 66.0) III дәрежелі Конституциялық-экзогендік семіздік (SDS ДСИ = 3,26). Дислипидемия. Глюкозаға төзімділіктің бұзылуы.

(E 89.3) Краниофарингиома, жойылғаннан кейінгі жағдай. Гипоталамус морбидті семіздік (SDS ДСИ = 4,2). Гипопитуитаризм.

(E 66.8) II дәрежелі проопиомеланокортин тапшылығынан туындаған Моногендік семіздік (SDS ДСИ = 2,8). Бүйрек үсті безінің қайталама жеткіліксіздігі.

(E 67.8) Прадер-Вилли синдромы: III дәрежелі семіздік (SDS ДСИ = 3,7), психомоторлық дамудың кешігуі. Орхидопексиядан кейінгі жағдай (05.2013). Дислипидемия.

Семіздік денсаулықтың маңызды мәселелерімен байланысты және ересектердің ауруы мен өлімінің ерте қауіп факторы болып табылады. Еуропалық аймақтағы ересектер арасында артық салмақ пен семіздік жыл сайын 2 типті қант диабеті жағдайларының шамамен 80%, жүректің ишемиялық ауруының 35% және гипертонияның 55% құрайды. Сонымен қатар,

семіздіктің болуымен 1 миллионнан астам өлім мен 12 миллион жылға жуық өмірді денсаулығының нашарлығымен байланыстыруға болады деп саналады.

Балалық шақта семіздік кезінде дамиды метаболикалық бұзылулар адамның бүкіл өмірінде сақталуы мүмкін. Семіздіктің асқынуы және онымен байланысты аурулар адам ағзасының барлық мүшелері мен жүйелеріне әсер етеді.

Бұл жағдайлардың көпшілігі балалық шақтан басталады және семіздіктің жетекші метаболикалық бұзылыстарының бірі болып табылатын инсулинге төзімділікке байланысты.

«ЮНИСЕФ мамандарының пайымдауынша, Қазақстанда да балалардың артық салмақ мәселесі әлеуметтік сипатқа ие болған. Эпидемиологиялық мониторинг бойынша 3-4 сыныптағы барлық балалардың 77,5% қалыпты салмаққа ие, ал 19,1% семіздікке шалдыққандар, олардың арасында 6,5% ұлдар және 5% қыздар, 1,1% - артық семіздік. Негізінен бұл дертке балалардың тамақтану процесі, нәрестелерді дұрыс тамақтандыру, кедейлік кесірінен уақытылы тамақтанбау салдары, азық-түлік қауіпсіздігі мен ата-аналардың білім деңгейі тікелей әсер етеді.

1 кесте. Артық салмақ пен семіздіктің негізгі қауіп факторлары

Факторлар	Ерекшеліктері
Тамақтану	Жоғары калориялы тағамдарды көп мөлшерде шамадан тыс тұтыну. Тез дайындалатын өнімдерінің қол жетімділігі мен арзандығы ("фаст-фуд") Қазіргі балалар мен жасөспірімдердің тамақтану және демалу режимін сақтамауы, таңғы астың болмауы. Көкөністер мен жемістердің рационда жеткіліксіздігі. Қол жетімді төмен сапалы қантты сода мен шырындардың көптігі. Отбасылық түскі астың болмауы. Тамақтану кезінде теледидар көру. Дұрыс тамақтануға жатпайтын және дұрыс емес тамақтану түрлерін жарнамалау. Құрдастарымен бірге тамақтану. Адам ағзасының микробиоценозындағы өзгерістер.
Гиподинамия	Физикалық белсенділіктің төмен деңгейі, онда энергияны тұтыну оның шығынынан жоғары болады.
Отбасы	Генетика, тұқым қуалайтын факторлар Мәдени және отбасылық дәстүрлер
Психологиялық факторлар	Стресстен, жағымсыз эмоциялардан, қызықты іс-шаралар болмаған кезде артық тамақтану
Ұйқы	Ұйқының жеткіліксіз ұзақтығы, түнгі тамақтану
Әлеуметтік экономикалық факторлар	Білім деңгейінің төмендігі, сапалы азық-түлікке қол жетімсіздігі, спортпен шұғылдану мүмкіндігінің жоқтығы

ҚР Денсаулық сақтау ұлттық орталығының мәліметіне сүйенсек, қазақстандықтардың 20% семіздікке шалдыққан. Ол негізінен Маңғыстау облысы, солтүстік және Орталық Қазақстан тұрғындары арасында басымдыққа ие. Сарапшылардың пікірінше, семіздік

жылдан-жылға үдеп келеді, жас балалар арасында семіздікке шалдығу қазіргі уақытта 40 жыл бұрынғы статистикаға қарағанда 10 есеге артқан.

ҚР Ұлттық қоғамдық денсаулық сақтау орталығының (ДДҰО) мамандары сауалнама арқылы қазақстандық жасөспірімдердің денсаулық жағдайы мен қауіп факторларын зерделей отырып, 11 жастағы балалардың артық дене салмағынан жиі зардап шегетінін анықтады.

Осы жастағы әрбір төртінші баланың салмағы бойына сәйкес келмейді. 11 жастағы қыздар арасында артық салмақ үлесі аз (14,3%).

Сәл үлкенірек жасөспірімдерде жағдай жақсырақ – 13 жаста ұлдардың 17%-ында және қыздардың 9,7%-ында артық салмақ немесе семіздік байқалады. 15 жастағы ұлдардың 14,3%-ында толықтық бар, ал қыздардың 9,9%-ында нормадан артық салмақ бар.

Бұл деректер салмақ пен бой туралы ақпарат негізінде балалардың дене салмағының индексын (ВМІ) есептеу арқылы алынды.

Қазақстанда балалардағы семіздіктің жиілеуі дәрігерлерді алаңдатады, өйткені статистикаға сәйкес, 90% жағдайда толық балалар кейін толық ересекке айналады. Денсаулық сақтау жүйесі үшін бұл күрделі мәселе. Артық салмақ — II типті қант диабеті, гипертония, жүрек-қан тамырлары ауруларының дамуының негізгі факторларының бірі. Қазақстанда толық балалар саны азаймай, өсіп келе жатқандықтан Дүниежүзілік семіздікке қарсы күрес федерациясының сарапшылары болашаққа жағдайдың көңіл көншітпейтін болжамын жасауға мәжбүр болды.

Егер елімізде балалардағы семіздік үрдісі өзгермесе, 2030 жылға қарай Қазақстанда артық салмағы бар 5 жастан 19 жасқа дейінгі 536,9 мың адам болады. Олардың басым бөлігі жасөспірімдер мен жастар (330,4 мың адам), аздаған бөлігі — 5 жастан 9 жасқа дейінгі балалар болады.

Балаларда семіздік диагностикасының алгоритмі

Балалар мен жасөспірімдер семіздігін емдеу, оның себебіне қарамастан дәрігерлердің ғана емес, сонымен бірге баланың ата-анасының да қатысуын талап ететін күрделі және ұзақ процесс. Әрбір отбасы мүшесі барлық белгіленген іс-шаралардың маңыздылығын түсініп,

диетолог пен басқа мамандардың нұсқауларын орындауы маңызды. Сондықтан ата-анаға, барлық отбасы мүшелеріне балаға дұрыс үлгі көрсетіп, салауатты өмір салтына көшу маңызды.

1 және 2 дәрежелі семіздікті емдеуге арналған заманауи клиникалық ұсыныстарға ең алдымен диета және физикалық белсенділік жатады. Баланың зат алмасу қызметі ересек адамға қарағанда әлдеқайда қарқынды жұмыс істейді. Сондықтан негізгі тамақтану ережелерін сақтаса, жақсы нәтижеге жылдам жетуге болады.

Артық салмағы бар баланың диетасы мына ережелерге негізделеді: тәтті және майлы, тұзды тағамдарды аз жеу, жеткілікті мөлшерде таза су ішу, соңғы тамақты ұйқыға жатқанға дейін 3 сағат бұрын жеу, фастфуд, газдалған сусын, чипстер секілді зиянды астан бас тарту.

Семіздікке душар болған балаға арналған тағам мәзірінде майлылығы орташа қантсыз сүт өнімдері, пісірілген, қайнатылған немесе бұға пісірілген майсыз ет, құс еті немесе балық қосылған тағамдар, жарма және қалыпты мөлшердегі тәтті жемістер, шектеусіз көкөністер болуы керек.

Физикалық белсенділік артық салмақтан арылуды тездетіп қана қоймай, сонымен қатар теріні қатайтады және бұлшықеттерді күшейтеді. Жаттығулар дәрігер маманның қадағалауымен және баланың бастапқы дене салмағын, оның жасын ескеріп белгіленеді.

Ауыр семіздікті емдеу спорт пен диетадан басқа, дәрі-дәрмектерді, ағзадағы гормоналды және басқа да бұзылуларды түзетуді қамтиды.

ӘДЕБИЕТТЕР

1. Петеркова В.А., Безлепкина О.Б., Болотова Н.В. с соавт. Клинические рекомендации «Ожирение у детей». // Проблемы эндокринологии. - 2021. - Т. 67. - №5. - С. 67-83. <https://doi.org/10.14341/probl12802>
2. Петеркова В.А., Васюкова О.В. К вопросу о новой классификации ожирения у детей и подростков. // Проблемы Эндокринологии. - 2015. - Т. 61. - №2. - С. 39-45. [<https://doi.org/10.14341/probl201561239-44>]
3. González-Álvarez MA, Lázaro-Alquézar A, Simón-Fernández MB. Global trends in child obesity: Are figures converging? Int J Environ Res Public Health. 2020. <https://doi.org/10.3390/ijerph17249252>
4. Грицинская В.Л., Новикова В.П., Хавкин А.И. К вопросу об эпидемиологии ожирения у детей и подростков (систематический обзор и метаанализ научных публикаций за 15-летний период). // Вопросы практической педиатрии. - 2022. - Т. 17. - №2. - С. 126-135. <https://doi.org/10.20953/1817-7646-2022-2-126-135>
5. Styne DM, Arslanian SA, Connor EL, et al. Pediatric obesity assessment, treatment, and prevention: An endocrine society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2017. <https://doi.org/10.1210/jc.2016-2573>
6. Васюкова О.В. Ожирение у детей и подростков: критерии диагноза // Ожирение и метаболизм. - 2019. - Т. 16. - №1. - С. 70-73. <https://doi.org/10.14341/omet10170>
7. Петеркова В.А., Нагаева Е.В., Ширяева Т.Ю. Методические рекомендации: Оценка физического развития детей и подростков. М.; 2017. 98 с.
8. Solano-Pérez E, Coso C, Castillo-García M, et al. Diagnosis and Treatment of Sleep Apnea in Children: A Future Perspective Is Needed. Biomedicines. 2023; 11:1708. <https://doi.org/10.3390/biomedicines11061708>
9. Протоколы заседаний Объединенной комиссии по качеству медицинских услуг МЗ РК, 2017